

10.5281/zenodo.15299045

АБДУЛЛАЕВ Эмиль Сахават оглустудент, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова –
Бакинский филиал, Азербайджан, г. Баку*Научный руководитель – старший преподаватель**Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова – Бакинского филиала,
кандидат филологических наук Брандаусова Александра Вячеславовна*

ГОЛОФРАСТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В РОМАНЕ С. КИНГА «ГЛАЗА ДРАКОНА»

Аннотация. Статья посвящена исследованию голофрастических конструкций в романе Стивена Кинга «Глаза Дракона». Основная цель работы – анализ типов и функций голофрастических конструкций в тексте романа.

Ключевые слова: стилистический прием, Стивен Кинг, «Глаза Дракона», экспрессивность, лингвистический анализ, голофразис.

Одним из уникальных стилистических приемов, используемых в англоязычной литературе, является голофразис – «окказиональное функционирование словосочетания или предложения как цельнооформленного образования, графически, интонационно и синтаксически уподобленного слову» [2, с. 270]. Причины использования голофразиса в литературе немало, но наиболее популярным объяснением является то, что одно слово, даже если оно длинное и громоздкое, намного лучше может передать смысл, идею и эмоции, нежели одно или группа предложений. Он добавляет дополнительную эмоциональность и экспрессию в важные сцены произведения или погружает читателя в происходящее, создавая правдоподобность и «живость» сцене. К тому же голофрастические конструкции могут привлечь внимание читателя к определенной детали или мысли. Целью данной работы является анализ типов и функций голофрастических конструкций в романе Стивена Кинга «Глаза Дракона». В ходе проведенного анализа удалось обнаружить три основных типа голофрастических конструкций, которые представляют собой двухкомпонентные образования:

1. Существительное + прилагательное: *bone-white sand, red-rose apple*. Помимо цвета объектов автор описывает таким образом их дополнительные свойства. В первом случае

цвет песка в часах схож с цветом кости, что добавляет мрачности сцене: *“For a moment, Flagg looked at the **bone-white** sand slipping smoothly through the waist of the hourglass, and then he bent calmly over his book”*.

Во втором случае цвет кожи одного из героев сравнивают с яблоком розово-красного цвета, что дополнительно подчеркивает его благородное происхождение: *“And why did you have to seem so perfect on the outside, like a **rose-red** apple in autumn, and be so rotten below the skin?”*

2. Существительное + существительное: *Judge-General, Foe-Hammer, man-shape, dust-sheets, Light-Bringer*. На протяжении первой половины романа одного из героев – Томаса, одабривают титулом *Light-Bringer* и народ, которым он правит, называет его так, считая, что именно он приведет королевство к яркому будущему, но в ходе сюжета его начинают называть *Tax-Bringer*: *“...the bitter joke which suggested that Thomas the Light-Bringer should be renamed Thomas the Tax-Bringer”*.

Сохранив вторую часть и изменив первую часть конструкции, автор подчеркивает влияние дурных решений героя и его падение в глазах людей, усиливая как эмоциональную составляющую ситуации, в которую попал персонаж, так и драматизм истории в целом.

3. Прилагательное + причастие: *Good-sized, shaky-handed, low-pitched, many-colored*

fanlight. Автор, используя эту конструкцию, описывает взгляд ребенка, который еще не успел стать серым, но уже в будущем, повзрослев, герой более не обращает внимания на цвета, сконцентрировавшись на своей трагедии: «*There was glass in all the windows and a many-colored fanlight over the wide front doors*».

Голофразис в романе выполняет следующие функции: создание эмоционального контраста, усиление экспрессивности, имитация жанра средневековой хроники. По смысловому содержанию он своей лаконичностью может превосходить полноценные предложения, его использование способствует усилению

выразительности текста, создавая более яркий и экспрессивно насыщенный нарратив, свойственный Стивену Кингу.

Литература

1. Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса. – М.: ЛЕНАНД. 2021. – 214 с.
2. Нагорная А.В. Грани и границы лингвокреативности: языковые эксперименты Стивена Кинга. – М.: ЛЕНАНД. 2019. – С. 270.
3. King S. *The Eyes of The Dragon*. USA: Viking Press. 1987.

ABDULLAEV Emil Sakhavat oglu

Student, Lomonosov Moscow State University – Baku Branch, Azerbaijan, Baku

*Scientific Advisor – Senior lecturer, Lomonosov Moscow State University – Baku Branch,
Candidate of Philological Sciences Brandausova Alexandra Vyacheslavovna*

HOLOPHRASTIC CONSTRUCTIONS IN S. KING'S NOVEL "EYES OF THE DRAGON"

Abstract. *The article is devoted to the study of holophrastic constructions in Stephen King's novel "The Dragon's Eyes". The main purpose of the work is to analyze the types and functions of holophrastic constructions in the text of the novel.*

Keywords: *stylistic device, Stephen King, "Dragon's Eyes", expressivity, linguistic analysis, holophrasis.*